

Interviewfragen: Hebammen von Amvita

- Fragen zur Verwendung (Datenschutz)
 - kurze Erläuterung des Ziels der Befragung
1. Einstieg/Fragen zur Person:
 - Name, Alter, Beschäftigungsort
 - Beruf (im Detail), Dauer der Beschäftigung
 - Motivation (Warum ist die Person Hebamme geworden?)
→ *Stell dich gerne vor und was war dein schönster Moment als Hebamme?*
 2. Fragen zu Amvita:
 - Seit wann bist du Mitglied im Verein?
 - Warum hast du Amvita gegründet/bist Amvita beigetreten?
 - Wie bist du damals auf den Verein aufmerksam geworden?
 - Inwiefern kann oder sollte ein Verein bei Problemen unterstützen?
 3. Wahrnehmung des Vereins:
 - Was macht der Verein aus deiner Sicht besonders gut?
 - Wie würdest du den Verein einer Kollegin/einem Kollegen beschreiben, die/der ihn noch nicht kennt?
 - Warum glaubst du, sind manche Hebammen nicht Mitglied im Verein?
 - Was müsste passieren, damit mehr Hebammen beitreten?
 4. Maßnahmen:
 - Wie sollten die Maßnahmen/die Kommunikation aussehen?
 - Was wollt ihr mit euren Maßnahmen vermitteln?
 - Was sollte ein Verein kommunikativ anders machen als bisher?
 - Wo erreichen Vereine Hebammen aktuell am besten?
 - Wo informieren sich Hebammen deiner Erfahrung nach über berufliche Themen?
 5. Branding:
 - Wie würdest du deine bisherige Auseinandersetzung mit Amvitas Außenwirkung/Positionierung beschreiben?
 - Was wären Attribute/Adjektive, die du nutzen würdest, um die Marke/die Gestaltung von Amvita zu beschreiben?
 - Was wären Attribute/Adjektive, die man mit der Marke/der Gestaltung nicht identifizieren soll?
 - Stell dir vor, eine Hebamme sieht zum ersten Mal die Website oder Infomaterialien des Vereins. Was sollte sie auf den ersten Blick wahrnehmen oder empfinden?
 6. Abschluss:
 - Wenn du dir einen „idealen Hebammenverein“ vorstellen würdest – wie sähe dieser aus?

- Gibt es noch etwas, das du für wichtig hältst, das wir noch nicht angesprochen haben?